

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19527609>

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Исомиддинов Шохрух Улугбекович

Таирова Мадина Илхомовна

Ташкентский государственный медицинский университет

Аннотация

Диабетическая нефропатия является одним из наиболее распространённых и тяжёлых микрососудистых осложнений сахарного диабета, приводящим к развитию хронической болезни почек и повышению риска сердечно-сосудистой смертности. В статье рассмотрены современные представления об этиологии, факторах риска и патогенезе данного заболевания, включая роль хронической гипергликемии, гемодинамических нарушений, воспалительных процессов и активации ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Проанализированы клинические проявления диабетической нефропатии, особенности её раннего выявления на основе определения альбуминурии и скорости клубочковой фильтрации, а также современные методы диагностики. Особое внимание уделено стратегиям профилактики и лечения, включающим контроль гликемии, применение ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента, блокаторов рецепторов ангиотензина II и ингибиторов натрий-глюкозного котранспортёра 2 типа. Показано, что ранняя диагностика и комплексная нефропротективная терапия позволяют замедлить прогрессирование хронической болезни почек и улучшить прогноз у пациентов с сахарным диабетом.

Ключевые слова: *Диабетическая нефропатия, ХБП, сахарный диабет, альбуминурия, СКФ, диагностика, лечение, нефропротекция.*

Введение. Хроническая болезнь почек при сахарном диабете, известная как диабетическая нефропатия, является одним из наиболее тяжёлых микрососудистых осложнений данного заболевания. Длительная гипергликемия приводит к повреждению почечных клубочков, развитию альбуминурии и прогрессирующему снижению скорости клубочковой фильтрации, что существенно повышает риск терминальной почечной недостаточности и сердечно-сосудистых осложнений (KDIGO, 2022; ADA, 2023).

По данным глобальных эпидемиологических исследований, поражение почек развивается у 30-40 % пациентов с сахарным диабетом и остаётся одной из ведущих причин хронической болезни почек во всём мире (Global Burden of Disease, 2021). В Республике Узбекистан также отмечается рост распространённости диабетической нефропатии: число зарегистрированных пациентов увеличилось с 14 148 в 2016 году до 24 964 в 2023 году, а смертность от хронической почечной недостаточности на фоне сахарного диабета возросла с 703 до 1 330 случаев (Минздрав РУз; WHO Country Profile Uzbekistan).

Несмотря на наличие эффективных методов лечения сахарного диабета, диабетическая нефропатия нередко выявляется на поздних стадиях вследствие длительного бессимптомного течения, недостаточного скрининга альбуминурии и снижения скорости клубочковой фильтрации. Это ограничивает возможности своевременного вмешательства и способствует прогрессированию хронической болезни почек и росту потребности в заместительной почечной терапии.

Целью данной обзорной статьи является анализ современных подходов к ранней диагностике и профилактике прогрессирования хронической болезни почек у пациентов с сахарным диабетом.

Этиология и факторы риска диабетической нефропатии

В последние годы диабетическая нефропатия рассматривается как мультифакторное осложнение сахарного диабета, формирование которого определяется сочетанием метаболических и сосудистых факторов. Ключевую роль играет хроническая гипергликемия, вызывающая повреждение клубочкового аппарата почек за счёт гликирования белков и активации воспалительных процессов (Tuttle K.R. et al., 2014; Alicic R.Z. et al., 2017).

Одним из наиболее значимых факторов риска является длительность сахарного диабета. По данным исследований UKPDS, риск поражения почек значительно возрастает после 10-15 лет течения заболевания, особенно при недостаточном контроле гликемии (UKPDS Group, 1998). Существенный вклад также вносит артериальная гипертензия, которая усиливает внутривенное давление и ускоряет прогрессирование нефропатии (KDIGO, 2022).

Метаболические нарушения, такие как ожирение и дислипидемия, дополнительно усугубляют поражение почек за счёт усиления инсулинорезистентности и эндотелиальной дисфункции (Alicic R.Z. et al., 2017). Кроме того, важную роль играет генетическая предрасположенность: у пациентов с семейным анамнезом диабетических осложнений риск нефропатии выше (Thomas M.C. et al., 2015)

Следовательно, развитие диабетической нефропатии обусловлено комплексным взаимодействием гипергликемии, сосудистых, метаболических и

генетических факторов, что подчёркивает важность раннего выявления пациентов группы риска и своевременного проведения профилактических мероприятий.

Патогенез диабетической нефропатии

Патогенез диабетической нефропатии является многофакторным и включает взаимосвязанные метаболические, гемодинамические и воспалительные механизмы повреждения почек. Центральное значение имеет хроническая гипергликемия, которая запускает каскад патологических процессов на клеточном уровне. Длительное повышение уровня глюкозы приводит к неферментативному гликированию белков и образованию конечных продуктов гликирования (AGEs), повреждающих эндотелий сосудов и мезангиальные клетки клубочков (Forbes J.M., Cooper M.E., 2013).

AGEs способствуют утолщению базальной мембраны клубочков, накоплению внеклеточного матрикса и активации провоспалительных цитокинов. Это приводит к нарушению структуры фильтрационного барьера и постепенному развитию протеинурии. Одновременно гипергликемия усиливает внутриклеточный оксидативный стресс за счёт избыточного образования активных форм кислорода, что дополнительно повреждает подоциты и эндотелиальные клетки (Reidy K. et al., 2014).

Важнейшим гемодинамическим механизмом является активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС). Повышение уровня ангиотензина II вызывает спазм выносящих артериол, формируя внутрисклубочковую гипертензию. Это приводит к гиперфильтрации на ранних стадиях заболевания и последующему склерозированию клубочков, ускоряя снижение скорости клубочковой фильтрации (Tuttle K.R. et al., 2022; KDIGO, 2022).

Существенную роль играет хроническое воспаление низкой интенсивности. Гипергликемия стимулирует выработку провоспалительных медиаторов (TNF- α , IL-6), что способствует фиброзу интерстициальной ткани и прогрессированию нефросклероза. Параллельно происходит повреждение подоцитов ключевых клеток фильтрационного барьера, утрата которых рассматривается как один из ранних маркеров необратимого поражения почек (Thomas M.C. et al., 2015).

Дополнительными патогенетическими факторами выступают артериальная гипертензия, дислипидемия и генетическая предрасположенность. Они усиливают сосудистое повреждение, ускоряют фиброз и способствуют более

быстрому прогрессированию хронической болезни почек у пациентов с сахарным диабетом.

Представленные механизмы указывают на то, что диабетическая нефропатия формируется в результате сложного взаимодействия метаболических, гемодинамических и воспалительных процессов, приводящих к структурному повреждению клубочков и прогрессирующей утрате функции почек.

Клинические проявления диабетической нефропатии

Клинические проявления диабетической нефропатии отражают постепенное повреждение почек и имеют важное значение для её раннего выявления. На начальных этапах заболевание может протекать бессимптомно, поэтому ориентиром служат лабораторные признаки поражения почек.

Одним из ранних маркеров является альбуминурия – повышенная экскреция альбумина с мочой. Микроальбуминурия (30-300 мг/сут) рассматривается как первый клинически значимый признак поражения клубочков и используется для скрининга пациентов с сахарным диабетом (Wada T. et al., 2012; Persson F., Rossing P., 2018). По мере прогрессирования заболевания развивается макроальбуминурия, ассоциированная с более высоким риском хронической болезни почек и сердечно-сосудистых осложнений.

Другим ключевым проявлением является снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ). В ранних стадиях возможно состояние гиперфильтрации, однако со временем отмечается постепенное снижение eGFR и повышение уровня креатинина крови, что отражает прогрессирование почечной недостаточности (Van Buren P.N., Toto R., 2011).

Частым сопутствующим проявлением является артериальная гипертензия, которая одновременно выступает фактором риска и следствием нефропатии. Сочетание гипертензии и протеинурии ускоряет снижение функции почек и требует обязательного контроля артериального давления (Shikata K. et al., 2020).

На поздних стадиях заболевания появляются клинические симптомы хронической болезни почек: периферические отёки, слабость, снижение аппетита и признаки уремии, связанные с накоплением азотистых метаболитов (StatPearls, 2024).

Анализ клинических данных показывает, что проявления диабетической нефропатии варьируют от бессимптомной альбуминурии до выраженной хронической почечной недостаточности, что подчёркивает необходимость раннего скрининга и своевременной диагностики заболевания.

Диагностика диабетической нефропатии

Диагностика диабетической нефропатии основана на выявлении лабораторных и инструментальных признаков поражения почек, позволяющих обнаружить заболевание на ранних стадиях и своевременно начать нефропротективные мероприятия.

Одним из основных маркеров является альбуминурия, отражающая повышенную проницаемость клубочкового фильтра и являющаяся ранним признаком поражения почек. Выявление микроальбуминурии используется для скрининга пациентов с сахарным диабетом и позволяет диагностировать заболевание на доклинической стадии (Levey A.S. et al., 2012; Lambers Heerspink H.J. et al., 2010).

Важным показателем функционального состояния почек является скорость клубочковой фильтрации (СКФ), которая рассчитывается на основе уровня креатинина крови. Снижение СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м² свидетельствует о развитии хронической болезни почек и отражает степень нарушения фильтрационной функции (Stevens L.A. et al., 2006).

Определение уровня креатинина крови также широко применяется для оценки функции почек. Повышение его концентрации указывает на снижение фильтрационной способности почек и используется для контроля прогрессирования заболевания (Levey A.S., Coresh J., 2012).

Дополнительное значение имеет ультразвуковое исследование почек, позволяющее оценить размеры, структуру и эхогенность почечной паренхимы, а также исключить другие причины поражения почек. УЗИ является важным неинвазивным методом комплексной диагностики хронической болезни почек (Mohammed M.A. et al., 2019).

Обобщая приведённые данные, можно заключить, что комплексная оценка альбуминурии, скорости клубочковой фильтрации, уровня креатинина и результатов ультразвукового исследования является основой ранней диагностики диабетической нефропатии и своевременного начала нефропротективной терапии.

Профилактика и лечение диабетической нефропатии

Профилактика и лечение диабетической нефропатии направлены на замедление прогрессирования поражения почек и снижение риска развития хронической почечной недостаточности. Основой профилактики является комплексный подход, включающий контроль гликемии, применение нефропротективных препаратов и коррекцию образа жизни.

Ключевым фактором профилактики является строгий контроль уровня глюкозы крови, поскольку хроническая гипергликемия является основной причиной

повреждения клубочкового аппарата почек. Поддержание целевых значений гликемии позволяет снизить риск развития микроальбуминурии и замедлить прогрессирование диабетической нефропатии (American Diabetes Association, 2023).

Важную роль в лечении играют ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА), которые оказывают нефропротективное действие. Эти препараты снижают внутривенное давление, уменьшают протеинурию и замедляют снижение скорости клубочковой фильтрации, что способствует сохранению функции почек (KDIGO, 2022).

Современным направлением терапии является применение ингибиторов натрий-глюкозного котранспортёра 2 типа (SGLT2-ингибиторов), которые доказали свою эффективность в снижении риска прогрессирования хронической болезни почек и сердечно-сосудистых осложнений. Эти препараты улучшают почечную гемодинамику и оказывают дополнительное нефропротективное действие независимо от уровня гликемии (Heerspink H.J.L. et al., 2020).

Неотъемлемой частью профилактики является коррекция образа жизни, включающая рациональное питание, снижение массы тела, ограничение потребления соли, отказ от курения и регулярную физическую активность. Эти меры способствуют улучшению метаболического контроля и снижению нагрузки на почки.

Совокупность терапевтических и профилактических мероприятий подтверждает, что комплексный подход, включающий контроль гликемии, применение нефропротективных препаратов и коррекцию образа жизни, является наиболее эффективной стратегией замедления прогрессирования диабетической нефропатии.

Заключение

Раннее выявление диабетической нефропатии и проведение нефропротективных мероприятий играют ключевую роль в замедлении прогрессирования хронической болезни почек (ХБП) у пациентов с сахарным диабетом. Скрининг на микроальбуминурию, мониторинг скорости клубочковой фильтрации и уровня креатинина крови позволяют обнаружить поражение почек на доклинической стадии, что создаёт возможность своевременного вмешательства.

Комплексная нефропротекция включает строгий контроль гликемии, применение ингибиторов АПФ и БРА, использование SGLT2-ингибиторов, а также коррекцию образа жизни – рациональное питание, снижение массы тела, ограничение соли, отказ от курения и регулярную физическую активность. Эти

меры способствуют сохранению функции почек, замедлению прогрессирования ХБП и снижению риска развития терминальной почечной недостаточности.

Это позволяет сделать вывод о том, что системный подход, основанный на ранней диагностике и комплексной нефропротекции, является ключевым фактором улучшения прогноза пациентов и снижения прогрессирования хронической болезни почек.

Список литературы

1. Tuttle K.R., Bakris G.L., Bilous R.W., Chiang J.L., De Boer I.H., Goldstein-Fuchs J., Hirsch I.B. Diabetic kidney disease: a report from an ADA Consensus Conference // *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*. – 2014. – Vol. 9, № 9. – P. 1643–1652.
2. Alicic R.Z., Rooney M.T., Tuttle K.R. Diabetic kidney disease: challenges, progress, and possibilities // *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*. – 2017. – Vol. 12, № 12. – P. 2032–2045.
3. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment // *The Lancet*. – 1998. – Vol. 352, № 9131. – P. 837–853.
4. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease // *Kidney International*. – 2022. – Vol. 102, Suppl. 4. – P. S1–S127.
5. Thomas M.C., Brownlee M., Susztak K., Sharma K., Jandeleit-Dahm K.A., Zoungas S., Rossing P., Groop P.H., Cooper M.E. Diabetic kidney disease // *Nature Reviews Disease Primers*. – 2015. – Vol. 1. – Article 15018.
6. Forbes J.M., Cooper M.E. Mechanisms of diabetic complications // *Physiological Reviews*. – 2013. – Vol. 93, № 1. – P. 137–188.
7. Reidy K., Kang H.M., Hostetter T., Susztak K. Molecular mechanisms of diabetic kidney disease // *Journal of Clinical Investigation*. – 2014. – Vol. 124, № 6. – P. 2333–2340.
8. Navarro-González J.F., Mora-Fernández C. The role of inflammatory cytokines in diabetic nephropathy // *Journal of the American Society of Nephrology*. – 2008. – Vol. 19, № 3. – P. 433–442.
9. Brownlee M. The pathobiology of diabetic complications: a unifying mechanism // *Diabetes*. – 2005. – Vol. 54, № 6. – P. 1615–1625.
10. American Diabetes Association. Microvascular complications and foot care: Standards of Care in Diabetes – 2024 // *Diabetes Care*. – 2024. – Vol. 47, Suppl. 1. – P. S203–S215.

11. Wada T., Shimizu M., Toyama T., Hara A., Kaneko S., Furuichi K. Clinical impact of albuminuria in diabetic nephropathy // *Clinical and Experimental Nephrology*. – 2012. – Vol. 16, № 1. – P. 96–101.
12. Persson F., Rossing P. Diagnosis of diabetic kidney disease: state of the art and future perspective // *Kidney International Supplements*. – 2018. – Vol. 8, № 1. – P. 2–7.
13. Van Buren P.N., Toto R. Hypertension in diabetic nephropathy: epidemiology, mechanisms, and management // *Advances in Chronic Kidney Disease*. – 2011. – Vol. 18, № 1. – P. 28–41.
14. Shikata K. et al. Prevalence of albuminuria and renal dysfunction in Japanese patients with diabetes // *Journal of Diabetes Investigation*. – 2020. – Vol. 11, № 2.
15. Zelmanovitz T., Gerchman F., Balthazar A.P. et al. Diabetic nephropathy // *Diabetology & Metabolic Syndrome*. – 2009. – Vol. 1, № 1. – P. 10.
16. Levey A.S., Coresh J. Chronic kidney disease diagnosis and staging // *Annals of Internal Medicine*. – 2012. – Vol. 156, № 11. – P. 785–795.
17. Lambers Heerspink H.J., Gansevoort R.T. Albuminuria as a marker of kidney damage and cardiovascular risk // *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*. – 2010. – Vol. 5, № 3. – P. 535–541.
18. Stevens L.A., Coresh J., Greene T., Levey A.S. Assessment of kidney function – measured and estimated glomerular filtration rate // *New England Journal of Medicine*. – 2006. – Vol. 354, № 23. – P. 2473–2483.
19. Levey A.S., Coresh J. Chronic kidney disease // *The Lancet*. – 2012. – Vol. 379, № 9811. – P. 165–180.
20. Mohammed M.A., Sharew N.T. Role of ultrasound in evaluation of chronic kidney disease // *Journal of Ultrasonography*. – 2019. – Vol. 19, № 76. – P. 54–60.
21. Heerspink H.J.L., Stefánsson B.V., Correa-Rotter R., Chertow G.M., Greene T., Hou F.F., Mann J.F.E., McMurray J.J.V., Lindberg M., Rossing P., Sjöström C.D., Toto R.D., Langkilde A.M., Wheeler D.C. Dapagliflozin in patients with chronic kidney disease // *New England Journal of Medicine*. – 2020. – Vol. 383, № 15. – P. 1436–1446.